

FRANZ ZEILNER

**FRIEDE UND KRIEG ALS KOMPONENTEN DES
POLITISCHEN**

UNIVERSITÄT SALZBURG, SEMINARARBEIT 2013

(2 Abbildungen erneuert, Nov. 2019)

INHALTSVERZEICHNIS

I. EINLEITUNG

II. HISTORISCHES

Friede im Alten Testament

Der Friedensbegriff der Spätantike und des Mittelalters

Die Neuzeit

Der Beginn der Friedenserziehung zur Zeit der Aufklärung

Das 20. Jahrhundert

Die Gründung des Völkerbundes

Die Gründung einer Nachfolgeorganisation des Völkerbundes: Die Vereinten Nationen (UNO)

Friedensbewegungen und Friedensforschung

Eine sozialwissenschaftliche Wende in der Friedenspädagogik

Neue Theorien und Ideen in der Friedensforschung

Das 21. Jahrhundert

III. DEFINITIONEN VON FRIEDEN UND KRIEG UND FRIEDENSANSÄTZE

1. DEFINITIONEN VON FRIEDEN

Andere Friedensdefinitionen bzw. Aussagen zum Thema Frieden

Frieden als zivilisatorisches Projekt

2. FRIEDEN INNERHALB EINER GESELLSCHAFT

2.1 Die innere Sicherheit

2.2. Die äußere Sicherheit

3. DEFINITIONEN VON KRIEG

4. POSTMODERNE FRIEDENSANSÄTZE

Energetische und moralische Friedensbegriffe

Energetischer Friede

Moralischer Friede:

5. DER TRANS-RATIONALE FRIEDENSANSATZ

6. DER DEMOKRATISCHE FRIEDENSANSATZ

Das Strukturell - Institutionelle Erklärungsmodell

Das Kulturell - Normative Erklärungsmodell

Das Sozial - Konstruktivistische Erklärungsmodell

IV. DIE ERZIEHUNG FÜR EINE KULTUR DES FRIEDENS

1. Grundlegendes

Der Schlüsselbegriff „Frieden“

Der Begriff „Friedenskultur“

Überlegungen des Präsidenten der Luxemburger Kommission „Justitia et Pax“:

Wie erzieht man Menschen zum Frieden?

2. Die Arbeitsfelder im Bereich der Friedenserziehung

3. Das Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Österreich): Ein wesentlicher Beitrag zur Friedenserziehung und Konfliktlösung

4. Friedenserziehung im Schulbereich

Definition:

Historisches:

Friedenserziehung, eine komplexe Größe auf vielen Ebenen:

V. ZUSAMMENFASSUNG, BEMERKUNGEN

VI. VERWENDETE LITERATUR

I. EINLEITUNG

Die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit liegen in den Bereichen post-moderner Friedensansätze, wie beispielsweise energetische und moralische Frieden, des trans-rationalen Friedensansatzes und des demokratischen Friedensansatzes bei dem auch die drei wichtigsten politikwissenschaftlichen Erklärungsmodelle Thema sind. Die Werke der Autoren Carl Schmitt „Der Begriff des Politischen“ und Dolf Sternberger „Begriff des Politischen“ waren und sind fundamental im Bereich Politischer Theorie und Ideengeschichte zu den Themen Krieg und Frieden sowie auch zum Thema Freund und Feind. Eine Untersuchung und ein Vergleich zu Kernaussagen bzw. Kernfragen der Völkerrechtsordnung im Kontext der Thematik Krieg und Frieden, hier vor allem politische Motive und Handlungen, sind wesentliche Inhalte die kontrovers diskutiert werden. Definitionen von Frieden und Krieg und Friedensansätze, auch im historischen Kontext, werden fokussiert und behandelt. Hier liegt ein Schwerpunkt auf wissenschaftlich fundierten Friedensansätzen. Beispielsweise wird im Bereich „Demokratischer Frieden“ die Theorie in ein normatives Postulat und ein analytisches Forschungsprogramm unterteilt. Hier existieren auch „Demokratische Frieden“ und „Demokratische Kriege“ nebeneinander. Innerhalb der Theorien der internationalen Beziehungen als subsystemischer Ansatz erfolgt die Zuordnung dem Paradigma des Liberalismus. Diese liberalen Ansätze sehen im Unterschied zum klassischen Realismus oder Neorealismus die Ursachen für Frieden und/oder Krieg nicht primär im Bereich der zwischenstaatlichen Ebene, sondern sind auf die innerstaatliche Situation der Konfliktparteien zentriert. Neben diesen Ansätzen ist auch das Thema Friedensforschung eine wesentliche Komponente im Bereich der Politik. In der modernen Friedensforschung sind auch die Themen Friedenserziehung, Friedenspädagogik und Friedenskultur von zunehmender Relevanz. Im Kontext der Erziehung für eine Kultur des Friedens werden auch Arbeitsfelder im Bereich der Friedenserziehung aufgezeigt. Ausgewählte Inhalte zum Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung in Österreich, mit deren Forschungsschwerpunkten und der jährlich stattfindenden Konferenz „State of Peacebuilding“ und ein Ausblick auf die Friedenserziehung im Schulbereich sowie eine Reflexion runden die gegenständliche Arbeit ab.

II. HISTORISCHES

Mit Ausnahme weniger Urgesellschaften war Friede in ältesten Zeiten meist ein von den Menschen herbeigeführter Zustand, der mehr oder weniger ausdrücklicher Sicherungen durch Macht bzw. besonderer Vereinbarung bedurfte (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seite 2).

Es gab in der Urgesellschaft aber auch noch keine Kriege im Sinne einer Spaltung der Gesellschaft in antagonistische Klassen zur Durchsetzung ökonomischer und politischer Klassenziele, somit zur Fortsetzung der Politik einer Klasse mit gewaltsamen Mitteln. Es gab also zu dieser Zeit noch keine Kriege im Innenverhältnis von Gesellschaften (Lexikon der Antike, S 299).

Im Innenverhältnis antiker Gesellschaften wurde von den damals herrschenden göttlichen und menschlichen Machthabern besonders die Sicherung der Ordnung erwartet. Darunter verstand man den inneren Frieden. Die Kooperation mit der politischen Herrschaft bedeutete eine Kriegsbereitschaft nach außen, jedoch Friedfertigkeit nach innen ([http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik,12.04.2013,Seite 2](http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik,12.04.2013,Seite_2)).

Der Ursprung der Kriege begann dann erst mit der Entstehung des Privateigentums an Produktionsmitteln und mit der Spaltung der Gesellschaft in antagonistische Klassen. Krieg wurde nun zur gesetzlichen Erscheinung und war bewaffneter Kampf zwischen Klassen verschiedener Staaten oder innerhalb eines Landes, das war der Bürgerkrieg. Die meisten Kriege dieser Zeit waren Raubkriege zur Unterjochung der Nachbarn, zur Plünderung fremder Völker oder zur Erbeutung von Sklaven (Lexikon der Weltgeschichte, S 299).

Die herrschende Klasse entwickelte zur Rechtfertigung solcher Kriege auch politische Theorien. Von besonderer Bedeutung waren jene von Aristoteles und von Platon im antiken Griechenland (Lexikon der Weltgeschichte, S 299).

Im antiken Rom wurden dann Kriege gegen äußere Feinde als „Bella iusta“ (gerechte Kriege) bezeichnet. Es gab aber auch Kriege der Sklaven wie etwa gegen die Unterdrückung. Ein Paradebeispiel ist hier der Spartakusaufstand, ein Befreiungskrieg der Sklaven. Für die Römer galten solche Kriege aber als „Bella iniusta“, d.h. als ungerechte Kriege (Lexikon der Weltgeschichte, S 299).

Friede im Alten Testament

Im Alten Testament wurde Friede als das heilsame „Intaktsein“ einer Gemeinschaft verstanden. Friede galt als Gabe Jahves, das war der gnädige Schöpfer mit seiner Gerechtigkeit. Daher verstand man in diesem Sinne Frieden auch mehr als göttliches Geschenk und weniger als menschliche Aufgabe. Schalom wurde im zwischenmenschlichen Bereich als eine Geste des Willkommens und des Friedens verstanden. Diese Ansicht hatte sich bei orientalischen Nomaden aus der Aufnahmebereitschaft in der Oase bzw. an Wasserstellen entwickelt, welche einem neu ankommenden Menschen gewährt wurde und auch mit einer Umarmung oder einer anderen Zeremonie verbunden sein konnte. Eine Verweigerung des Schalom konnte aber für die betroffene Person lebensbedrohend sein (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seite 2).

Diese Auffassung des Alten Testaments wurde im Neuen Testament weiter verstärkt, weil dessen gesamte Heilsbotschaft auch als Verkündigung des Friedens verstanden wurde. Beispielsweise benutzte Jesus oft die Grußformel „Der Friede sei mit euch“. Aus theologischer Sicht ist in Jesus Christus auch der Friede der ganzen Welt beschlossen. Wer ihm folgte wurde bzw. wird im Sinne der Bergpredigt als Friedensstifter gesehen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seite 2).

Der Friedensbegriff der Spätantike und des Mittelalters

In der Spätantike und im Mittelalter prägten dann bedeutende Personen auch den Friedensbegriff. Beispielsweise unterscheidet der Kirchenlehrer Augustinus (354 bis 430) im 19. Buch von „De civitate Dei“ klar und streng zwischen dem geistigen und den innerweltlichen Bereich. Im weltlichen Bereich wurde der Friede mit Macht und Herrschaft gesichert, im Notfall auch durch einen „gerechten Krieg“, dem „bellum iustum“. Augustinus sah damals auch einen Bereich eschatologischer Friedenserwartung, einer die letzten Dinge betreffende Friedenserwartung, die aber den Möglichkeiten irdischer Politik entzogen war (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seite 2).

Im Mittelalter war dann überwiegend eine entsprechende Zweiteilung des Friedensbegriffs vorhanden. Das war die Teilung in „Weltfrieden“ und in „Gottesfrieden“. Die politische Welt sollte damals christliche Ordnungsvorstellungen aufnehmen. „Pax et

„Iustitia“ bedeutete Frieden und Recht und war auch die Zielbestimmung der öffentlichen Ordnung über viele Jahrhunderte (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seiten 2 f).

Die Neuzeit

In der Neuzeit diente das Recht dem Frieden und war auch selbst Ausdruck des Friedens. Die Herrschaftsinstanzen entwickelten sich dann auch zu Trägern der Rechts- und Friedensidee. Es war die Epoche des Gottes- und Landfriedens, die im Jahre 1495 im „Ewigen Landfrieden“* ihren Höhepunkt erreichte. Unter Maximilian I. wurde damals auf dem Reichstag zu Worms mit Zustimmung der Reichsstände der Ewige Landfriede im Zuge einer Reichsreform als Reichsgesetz verkündet (Lexikon der Weltgeschichte 1977, S 317).

*Es war nun der Frieden in der Neuzeit. Unter Landfriede verstand man im deutschen Mittelalter den öffentlichen Frieden, „Pax terrae“, der anstelle der unaufhörlichen Fehden und der allgemeinen Rechtsunsicherheit, durch das Raubritterwesen usw. sein sollte. Jede Fehde wurde nun als Landfriedensbruch geahndet. Durch die endgültige Beseitigung des Fehderechts im gesamten Reich wurde eine Befriedung des Gesamtvolkes und das Reich zu einer Rechtsgemeinschaft (Lexikon der Weltgeschichte 1977, S 317).

Die Prinzipien einer rechtlich verfassten Friedensordnung bekamen dann in Zeitalter der Renaissance und des Humanismus auch eine globale Bedeutung. Beispielsweise verwarf der damals führende humanistische Theologe Erasmus von Rotterdam* den Krieg als naturwidrig und forderte Schiedsgerichte und zwischenstaatliche Garantieerklärungen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seite 3).

*Erasmus von Rotterdam veröffentlichte 1517 sein Werk mit dem Titel „Die Klage des Friedens“, in der derselbe während des erbarmungslosen Machtkampfes um die Oberherrschaft in Italien dem Friedenswillen eine Stimme verlieh. Damit vertrat er eine dezidierte pazifistische Position und lehnte Kriege mit einer Ausnahme ab. Diese Ausnahme bedeutete, dass ein Krieg seiner Ansicht nur legitim sei, wenn das gesamte Volk sich für einen Krieg ausspreche (http://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus_von_Rotterdam, 14.07.2013, Seite 4).

1625 wurde dann erstmals die Idee eines Völkerbundes als Bund in einer Staatengemeinschaft und der Begriff „Völkerrecht“ vom niederländischen Rechtsgelehrten Hugo Grotius in seinem Werk mit dem Titel „De iure belli ac pacis“, d.h. „Über das Recht des Krieges und des Friedens“ als wesentliche völkerrechtliche Grundlagen erörtert (http://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius, 21.07.2013, Seite 1 ; vgl. auch Grotius 1625).

Trotz all dieser Leistungen und Ideen blieben aber Zweifel an der Unvermeidbarkeit von Kriegen, besonders im Zeitalter der Aufklärung. Neben dem Theologen Erasmus von Rotterdam und Hugo Grotius war besonders auch der Philosoph Immanuel Kant bedeutend. Kant umriss in seinem Entwurf „Zum ewigen Frieden“ aus dem Jahre 1795 die Bedingungen einer globalen Rechtsordnung als Friedensordnung und postulierte eine unbedingte sittliche „Friedenspflicht“. Diese Friedenspflicht schloss eine Rechtfertigung des Krieges als „Ultima Ratio“ aus (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013, Seite 3).

Die weitere Entwicklung zeigte dann aber eine neue Kriegsbereitschaft der europäischen Völker, die aus der teilweisen Euphorie der Befreiungskriege hervorging. Besonders intensiv war das z.B. auch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges erkennbar (Wegl u.A. 1995, S 10 ff).

Der Beginn der Friedenserziehung zur Zeit der Aufklärung

Im Zeitalter der Aufklärung begann auch die moderne Form der Friedenserziehung die auf die europäische Philosophie der Neuzeit zurückgeht (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 1).

Der Schweizer Jean Jacques de Sellon war einer der Pioniere auf dem Gebiet der Friedenserziehung. Sellon war Anhänger der Demokratie Idee von Jean Jaques Rousseou und der Rechtsstaat Idee Cesare Beccarias und ging wie dieser ebenfalls vom Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit aus und lehnte auch die Todesstrafe ab. Diese Ablehnung galt auch für zwischenstaatliche Konflikte, weshalb er 1828 auch anregte, alle stehenden Heere abzuschaffen* und durch Milizen zu ersetzen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 2).

*1830 forderte Sellon dies dann auch in einem öffentlichen Brief so wie auch die Gründung eines Schiedsgerichtes und gründete in diesem Jahr auch die Societe de la Paix. Deren Statut legte fest: „Die Abschaffung des Krieges könne nur auf dem Willen der Völker beruhen. Aufklärungsarbeit und

bewusste Erziehung zum Frieden sind deshalb notwendig (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 2).

Seit etwa 1830 wurde Friedenserziehung dann auch als eine der wichtigsten Aufgaben der internationalen Friedensbewegungen erkannt und definiert. Der Grundgedanke war bzw. ist es, Menschen durch gezielte, bewusste Bildung zum Erkennen und Umwandeln von Gewalt in friedliche Handlungsweisen anzuleiten (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 1).

Hier waren in der Neuzeit neben Erasmus von Rotterdam besonders auch Niccolò Machiavelli und Montesquieu bedeutend, sie zeigten damals den Zusammenhang zwischen Herrschaftsform und Frieden auf. Beide sahen in der Gleichverteilung von Gütern bzw. von Werten einen wesentlichen Grund, dass von Republiken als Einzelstaaten keine Gewalt ausginge (Czempiel 1996, S 301 ff).

Dagegen wurde im „Plan des Ewigen Friedens“ von Abbe de Saint-Pierre, der durch Jean-Jaques Rousseau im Jahre 1761 bekannt gemacht wurde, ein Friedensansatz der auf eine Interaktion mehrerer Staaten bezogen war, verfolgt. Es war auch bereits eine Idee einer internationalen Organisation, die für Sicherheitsgarantien der Staaten zuständig sein sollte (Czempiel 1996, S 316 ff).

Wie bereits dargestellt sah auch Immanuel Kant die Notwendigkeit einer Organisation für den Frieden, die er als Friedensbund (foedus pacificum) bezeichnete. Er legte mit seinem Werk „Zum ewigen Frieden“ eine philosophische Grundlage für den Demokratischen Frieden. Seiner Ansicht nach seien Kriege im Interesse politischer Machthaber, das waren damals besonders die Fürsten, nicht aber im Interesse der Staatsbürger. Diese müssten im Kriege beispielsweise ihr Leben und ihr Eigentum aufs Spiel setzen. Kant zog daraus den Schluss, dass ein Staat, in dem die außenpolitischen Entscheidungen von Staatsbürgern durch Mehrheitsentscheid beeinflusst werden können, eine friedfertige Außenpolitik betreiben würde. Als weitere notwendige Bedingung für den Ewigen Frieden sah Kant den bereits erwähnten Friedensbund (http://de.wikipedia.org/wiki/Zum_ewigenFrieden, 21.07.2013, seite 1).

Abschließend zu diesem Jahrhundert kann festgehalten werden, dass die Ideen der Aufklärung bereits im 19. Jahrhundert eine internationale Friedensbewegung in Gang setzten, die dann auch 1899 und 1907 zur Zusammenkunft in der Haager Friedenskonferenz führten. Der „Neo.Kantianer“ Walther Schücking bezeichnete diese Einrichtung für den Frieden als „Haager Staatenverband“, der dann im Wesentlichen

aber am Deutschen Reich in der Frage der obligatorischen internationalen Schiedsbarkeit scheiterte (<http://de.wikipedia.org/wiki/völkerbund>, 21.7.2013, Seite 1 bis 4).

Das 20. Jahrhundert

Die Gründung des Völkerbundes:

Im 20. Jahrhundert ergaben sich dann erhebliche Änderungen bereits nach dem Ersten Weltkrieg. Es wurde der Versuch unternommen eine ständige internationale Einrichtung zu schaffen die den Frieden sichern sollte, das war der Völkerbund. Er war im 14.Punkteprogramm von US-Präsident Wilson vorgesehen und lautete „Eine allgemeine Vereinigung der Nationen muss gebildet werden“ Seine Gründung erfolgte dann auch im Jahre 1919 (Wegl 1995, S 20).

Es war gleichzeitig auch eine Umsetzung der Kant'schen Forderungen die damals ausgelöst durch die Schrecken des Ersten Weltkrieges wieder besonders aktuell waren. Die Monroe –Doktrin war integraler Bestandteil der Statuten des Völkerbundes, die nach 1945 auch in die Charta der Vereinten Nationen Eingang fand. Am 15. November 1920 trat der Völkerbund erstmals zusammen. 1923 wurde Lord Robert Cecil Präsident des Völkerbundes und blieb dies bis zur Auflösung im Jahre 1946 (<http://de.wikipedia.org/wiki/Völkerbund>, 21.07.2013, S 1).

1928 erfolgte dann eine wesentliche völkerrechtliche Entscheidung mit dem Briand - Kellog Pakt womit nun *Angriffskriege auch völkerrechtlich geächtet wurden. Mit diesem Pakt verzichteten die Unterzeichnerstaaten auf das ius ad bellum, d.h. auf den Krieg als Instrument bei gegenseitigen Konflikten. Dieser Pakt der Zwischenkriegszeit ist noch immer in Geltung und bindet auch die insgesamt vierzig ratifizierenden Staaten (<http://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg>, 11.05.2013, Seite 1).

*Angriffskrieg bezeichnet die Kriegsführung eines Staates, bei der dieser als Angreifer einen anderen Staat auf dessen Territorium angreift, ohne dass der Angreifer (oder ein anderer Staat) entweder von dem angegriffenen Staat vorher selbst angegriffen worden wäre, ein solcher Angriff unmittelbar bevorstehen würde, oder der angegriffene Staat dem Angreifer den Krieg erklärt hätte oder Teile seines Territoriums besetzt hält. Die Festlegung eines Angreifers ist hier unbedingt notwendig. Aus der Sicht des Angegriffenen handelt es sich in der Regel um einen Verteidigungskrieg (<http://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg>, 11.05.2013, S 1).

In der Zwischenkriegszeit griff dann auch der Völkerbund oftmals schlichtend in Auseinandersetzungen zwischen Staaten ein wie beispielsweise in die Grenzstreitigkeiten zwischen Bulgarien und Griechenland 1921. Der Völkerbund leistete Vieles, er war aber bei Konflikten zwischen Großmächten relativ machtlos und konnte auch den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern (<http://de.wikipedia.org/wiki/völkerbund>, 21.7.2013, Seite 1 ff; vgl. auch www.womo-weltenbummler.de7griechenland/geschichte_und_kultur.htm).

Die Gründung einer Nachfolgeorganisation des Völkerbundes: Die Vereinten Nationen (UNO)

Bereits 1943, also noch während des Zweiten Weltkrieges, vereinbarten die Staatsmänner Churchill (GB), Stalin (UdSSR) und Roosevelt (USA) die Gründung einer Nachfolgeorganisation des Völkerbundes. Am 26. Juni 1945 unterzeichneten dann in San Francisco, als Ergebnis dieser Staatenkonferenz, Vertreter von 50 Staaten die „Charta der Vereinten Nationen“. Die Charta der UNO setzte sich zum Ziel, den Frieden zwischen den Staaten zu sichern und Krieg nach Möglichkeit zu vermeiden* (Charta der Vereinten Nationen 1945).

*In Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen (UNO) ist die Verpflichtung festgeschrieben, nicht nur auf Anwendung von Gewalt zu verzichten, sondern sogar die Drohung damit. Das ist das allgemeine Gewaltverbot (Charta der Vereinten Nationen 1945).

Neben diesem Ziel sollten aber auch die Rechte und der Schutz der einzelnen Menschen weltweit durchgesetzt werden. Am 10. Dezember 1948 beschloss deshalb die Generalversammlung der UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 1948).

Friedensbewegungen und Friedensforschung:

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs dann grundsätzlich auch die Einsicht, dass sich Kriege in der Konsequenz gegen die Menschheit in ihrer Gesamtheit richten bzw. jedenfalls richten können. Friedensbewegungen und Akteure der Friedensforschung engagierten sich deshalb in verstärktem Maße (Wintersteiner 2011, S 345).

Beispielsweise engagierte sich die Studiengesellschaft für Friedensforschung in München ab Ende der 1950er Jahre auch für Friedenspädagogik als Instrument der Völkerverständigung, gegen Vorurteile und Aggression als Ursachen für Krieg und Gewalt. Es war damals ein wichtiger Schritt im Bereich der Friedensbewegung bzw. der Friedensforschung* (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 2).

*In diesem Jahrzehnt erfolgte auch Adornos Plädoyer für eine Erziehung zur Mündigkeit, wo dieser so wie vorher auch Kant damals besonders das Denken mit Mündigkeit verband (http://wikipedia.org/wiki/Zum_ewigen_Frieden, 21.07.2013, Seite 1 ff; vgl. auch Adorno 1970).

Von besonderer Relevanz für die frühe westliche Friedensbewegung war 1958 auch der Aufruf von SPD und Gewerkschaften in Deutschland zum Thema „Kampf dem Atomtod“. Aus dem Gründungsaufwurf vom März 1958 ist Folgendes zu entnehmen: „Das deutsche Volk diesseits und jenseits der Zonengrenze ist im Fall eines Krieges zwischen Ost und West dem sichern Atomtod ausgeliefert. Einen Schutz dagegen gibt es nicht. (...) Beteiligung am atomaren Wettrüsten und die Bereitstellung deutschen Gebietes für Abschussbasen von Atomwaffen können diese Bedrohung nur erhöhen. (...) Wir fordern Bundestag und Bundesregierung auf, den Rüstungswettlauf mit atomaren Waffen nicht mitzumachen, sondern als Beitrag zur Entspannung alle Bemühungen um eine atomwaffenfreie Zone in Europa zu unterstützen. (...) Wir werden nicht Ruhe geben, solange der Atomtod unser Volk bedroht“* (Friedensforum 2/2010, S 29).

*1967 hielt Hartmut von Hentig auf dem evangelischen Kirchentag in Hannover eine bis heute nachwirkende Rede zum Thema Friedenserziehung (Erziehung zum Frieden 1967).

Eine sozialwissenschaftliche Wende in der Friedenspädagogik:

In den 1970er Jahren erfolgte dann die sozialwissenschaftliche Wende in der Friedenspädagogik. Die Ursachen für Gewalt wurden nun in gesellschaftlichen Strukturen gesehen. Beispiele dafür waren Johan Galtung und Dieter Senghaas. Es entstand eine kritische Friedenserziehung für die sich auch der Pädagoge Christoph Wulf einsetzte (Wulf 1973, S).

In den 1970er Jahren wurde auch eine Peace Education Commission (PEC) innerhalb der Berufsvereinigung der Friedensforscher/innen, der International Peace Research Association (IPRA) gegründet, die besonders auch in den 1980er Jahren mit der Auflösung der Ostblockstaaten ein interessantes Betätigungsfeld hatte (Burns/Aspeslagh 1996, S 1 ff).

Neue Theorien und Ideen in der Friedensforschung:

Die 1990er Jahre brachten dann auch neue Theorien und Ideen im Bereich der Friedenserziehung. Das Interesse verlagerte sich nun vom Ost –West – Konflikt auf rechtsextreme Gewalt, auf die Globalisierung, auf die Bildung zur Nachhaltigkeit und die praktische Erziehung zur gewaltlosen Konfliktlösung wie etwa durch Mediation usw. (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 2).

In diesem Jahrzehnt erfolgte auch ein wesentlicher Schritt der Vereinten Nationen mit der 1992 in Kraft gesetzte Agenda for Peace durch UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali. Es war ein Versuch, die zu dieser Zeit völlig neuen Möglichkeiten und Herausforderungen im Weltsystem zu erkennen und darauf zu reagieren. Das bisher vorhandene Spektrum vorbeugender Maßnahmen in der Diplomatie, wie beispielsweise die „Guten Dienste“, wurden methodisch und technisch zu einem umfassenden Frühwarnsystem erweitert (Agenda for Peace 1992).

Gegen Ende des Jahrhunderts entstand besonders durch die Probleme einer Befriedung von eroberten Territorien wie im Irak und in Afghanistan die Forderung nach einer gesellschaftlichen Friedenskultur. Demzufolge entwickelte sich ein wesentlicher Ansatz der eine neue Dimension erschließen sollte. Es war die kulturwissenschaftliche Orientierung der Friedenspädagogik, die „Erziehung für eine Kultur des Friedens“ (Wintersteiner 2011, S 345 ff).

Das 21. Jahrhundert

Bereits gegen Ende des 20. Jahrhunderts bekannte sich der österreichische Politikwissenschaftler Wolfgang Dietrich mit seinem „Call for Many Peaces“ zu Frieden als einem Kulturbegriff, den dann viele andere Wissenschaftler als post-modern bezeichnet haben. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts versuchte Dietrich auch über die

Postmoderne hinauszugehen und im Bereich der Forschung einem transrationalen Ansatz zu finden bzw. zu folgen (Dietrich 2006, S 1).

2004 gab die Peace Education Commission (PEC) ein peer reviewtes internationales Fachjournal heraus. Die Bezeichnung lautete „Journal of Peace Education. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es auch bereits das „International Institute on Peace Education“. Es waren wichtige Schritte im Bereich Friedensforschung und Friedenspädagogik (IPE)* (Wintersteiner 2010, S 45 ff).

*Noch im selben Jahrzehnt, im Juni 2010, wurde auf der 1. Überprüfungskonferenz in Kampala von den Vertragsstaaten die Definition des Tatbestandes der Aggression nachgeholt. Das Rom - Statut, die Rechtsgrundlage für den Internationalen Strafgerichtshof, verbot bis zu diesem Zeitpunkt zwar Angriffskriege, es war jedoch in der Ursprungsfassung noch keine eigene Definition des Tatbestandes der Aggression vorhanden (<http://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg>, 11.05.2013, S 1).

III. DEFINITIONEN VON FRIEDEN UND KRIEG UND FRIEDENSANSÄTZE

1. DEFINITIONEN VON FRIEDEN

Die hier ausgewählten Friedensdefinitionen sind sehr unterschiedlich, aber doch im Wesentlichen aussagekräftig. Bezugnehmend auf ein fundamentales Werk im Bereich Politischer Theorie und Ideengeschichte, nämlich auf jenes von Dolf Sternberger, ist der Friede die politische Kategorie schlechthin. Der Gegenstand und das Ziel der Politik ist der Friede. Der Friede ist der Grund und das Merkmal und die Norm des Politischen, dies alles zugleich. Nach Sternberger gewinnen erst unter dieser Bestimmung auch bestimmte Teile eines konkreten empirischen Systems ihren jeweiligen Sinn und ihren inneren Zusammenhang (Sternberger 1961, S 18).

Eine weitere klassische politikwissenschaftliche Friedensdefinition, die auch im Bereich der Vereinten Nationen (UNO) verwendet wird, bedeutet vor allem auch „Friede ist Nicht-Krieg“. Diese Definition, mit der vor allem die diplomatische Ebene arbeitet, setzt die Abwesenheit eines bewaffneten Konfliktes voraus um von Frieden sprechen zu können (<http://www.un.org/en/peacekeeping>).

Andere Friedensdefinitionen bzw. Aussagen zum Thema Frieden

„Im Frieden diktiert das Recht die Gewalt, während im Krieg die Gewalt das Recht diktiert“ (msr200512).

„Wer den Frieden mit Ansprüchen überlastet, nimmt den Krieg nicht ernst genug“ (msr20091009).

„Frieden ist Rechtsfrieden und Gewalt ohne Notwehr verboten“(msr200512).

„Frieden ist ein Prozess, in dem politische Verhältnisse mit dem Recht geordnet werden“ (Austrian Institute for International Affairs 2012).

Das UN-Glossary: „A political condition that ensures justice and social stability through formal and informal institutions, practices and norms.“ (UN-Glossary).

Im Zusammenhang mit den Friedensdefinitionen ist auch der „Global Peace Index“ interessant, weil er die wesentlichen Bedingungen für Frieden aufzeigt.

Frieden als zivilisatorisches Projekt:

Ergänzend zu den Friedensdefinitionen und zum Global Peace Index ist auch die politikwissenschaftliche Sichtweise „Frieden als zivilisatorisches Projekt“ aussagekräftig. Die Eckpunkte des hier abgebildeten Hexagons sind einflussreich in der Policy Gestaltung (Peacebuilding) und gut verkäuflich gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Dem Vorwurf des Eurozentrismus wird hier mit der Wichtigkeit europäischer Erfahrungen entgegengetreten. Das wichtigste Argument für Frieden als zivilisatorisches Projekt ist, dass Modernisierungskonflikte in traditionellen Gesellschaften Innovationen benötigen. Beispielgebend ist die Europäische Integration. Eine Frage bleibt aber offen: Welcher Frieden? Ein Frieden? (Austrian Institute of International Affairs 2012).

Abbildung: Positiver und Negativer Frieden nach Johan Galtung (Quelle: Friedensbildung AKTUELL; https://www.friedensbildung-bw.de/fileadmin/friedensbildung-bw/redaktion/bilder/Friedensbildung_AKTUELL/FriBi_AKTUELL_Demokratie_Frieden-Merkblaetter_Galtung.pdf)

Nach Johan Galtung kann Frieden auch als „Positiver“ und „Negativer“ Frieden definiert werden. Das betrifft einerseits Verhalten und Strategien, andererseits direkte Gewalt (Austrian Institute for International Affairs 2012).

Die erweiterten Begriffe von Gewalt und Frieden nach Johann Galtung

Abb.: Die erweiterten Begriffe von Gewalt und Frieden nach Johann Galtung

Neben all diesen Friedensdefinitionen ist die Definition: „Frieden ist die Herrschaft des Rechts über die Gewalt“ eine weitere Definition. Die Hinterfragung dieser Definitionen soll auch aufzeigen, dass es nicht einfach ist den „internationalen Frieden“ zu definieren (<http://unsere.de/friedensdefinition.htm>, 03.05.2013, Seite 1 von 2).

2. FRIEDEN INNERHALB EINER GESELLSCHAFT

2.1 Die innere Sicherheit

Welche Möglichkeiten gibt es aber den Frieden innerhalb einer Gesellschaft zu definieren? Es ist hier besser nicht von Frieden sondern von „innerer Sicherheit“ zu sprechen. Der inneren Sicherheit dienen auf Grundlage der Gesetze vor allem die Justiz und die *Polizei (<http://unsere.de/friedensdefinition.htm>, 03.05.2013, Seite 1).

*Die Polizei ist den unter der Leitung des Innenministeriums geführten Sicherheitsbehörden, in erster Linie einer der für jeweils ein Bundesland sicherheitsrechtlich zuständigen neun Landespolizeidirektionen, zur Verrichtung des Exekutivdienstes beigegeben. Den Bezirkshauptmannschaften sind die zur Wahrung der Sicherheitsaufgaben auf Bezirksebene die entsprechenden Polizeiinspektionen unterstellt ([http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespolizei_Österreich](http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespolizei_%C3%96sterreich), 16.07.2013, Seite 1).

In Österreich ist die Staatsfunktion Justiz klar von der Verwaltung getrennt. Das B-VG bestimmt ausdrücklich, dass die Justiz von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt ist. Damit ist eine organisatorische Trennung normiert, die zunächst bedeutet, dass ein und dieselbe Behörde nicht zugleich als Gericht und als Verwaltungsbehörde eingesetzt werden darf (Justiz-Recht-Staat 1999, S 14).

Im Bereich der inneren Sicherheit liegen die „Schwerpunkte“ in den Bereichen innenpolitischer Frieden und Schutz vor (sonstiger) Kriminalität. In diesem Bereich der inneren Sicherheit als innenpolitischer Frieden ist es wesentlich, dass sich die innenpolitischen Auseinandersetzungen im Rahmen der Gesetze halten. Diese legen fest, was erlaubt oder verboten ist. Der Staat hat hier die Möglichkeit die Einhaltung des Rechts auch mittels Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Das Strafrecht, das zum öffentlichen Recht gehört, hat diesbezüglich besonders wichtige Funktionen zu erfüllen (Bydlinski 1991, S 4)

Im Bereich der inneren Sicherheit als Schutz vor sonstiger Kriminalität nennt das österreichische Strafgesetzbuch exakt die wichtigsten Verbote und Rechtsfolgen bei Rechtsverstößen. Die Aufgabe des Strafrechts besteht im Schutz von Rechtsgütern. Die strafrechtlichen Delikte bilden hier einen sogenannten „Rechtsgüterkatalog“. Daraus kann abgeleitet werden, welche Werte, Einrichtungen und Zustände des geordneten menschlichen Zusammenlebens zu den gesetzlich anerkannten Rechtsgütern zählen. Art und Höhe der Strafdrohung geben Aufschluss über den Rang der

einzelnen Rechtsgüter. Das menschliche Leben ist das höchste geschützte Rechtsgut. Die körperliche Integrität, die Freiheit und das Vermögen sind weitere geschützte Rechtsgüter. Der Schutz des Vermögens wird aber in manchen Bereichen des österreichischen Strafgesetzbuches sehr überbewertet (Kienapfel 1985, S 8).

Der Schutz absoluter Rechtsgüter ist hier von erheblicher Relevanz. Die „innere Sicherheit“ eines Staates gilt in jenem Ausmaß als Gewährleistet, wie der Staat durch Gesetz und Strafverfolgung politische und gewöhnliche Kriminalität im Griff hat und bestraft. D.H. auch wie er in der Lage ist absolute Rechtsgüter zu schützen (<http://unsere.defriedensdefinition.htm>, 03.05.2013, Seite 2).

2.2. Die äußere Sicherheit

Der äußere Frieden konzentriert sich nur auf einen Bereich, das ist die „äußere Sicherheit“ als Zustand zwischen Staaten. Sie gilt in jenem Maße als gewährleistet, wie Staaten die Normen des Völkerrechts einhalten. Das Völkerrecht nennt aber ausreichend weder Straftatbestände und Rechtsfolgen. Die Vereinten Nationen (UNO) sind hier nicht mit genügend hoher Durchsetzungskompetenz ausgestattet, die mächtigsten Staaten haben auch keine Bereitschaft ihre nationale Souveränität zugunsten der Weltorganisation einzuschränken (<http://unsere.defriedensdefinition.htm>, 03.05.2013, Seite 2).

3. DEFINITIONEN VON KRIEG

„Krieg ist ein Prozess, in dem politische Verhältnisse mit militärischer Gewalt einseitig diktiert werden“ (Austrian Institute of International Affairs‘).

So wie bereits die ausgewählten Friedensdefinitionen im Rahmen der vorliegenden Publikation sind auch die nun folgenden Definitionen von Krieg sehr unterschiedlich. Ausgehend vom Werk von Carl Schmitt „Der Begriff des Politischen“ erhalten die Begriffe Freund, Feind und Kampf ihren realen Sinn dadurch, dass sie besonders auch auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug nehmen. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Der Kriegsfall ist der Ernstfall. Nach Ansicht von Schmitt ist die Hegung des Krieges die Kernfrage jeder Völkerrechtsordnung (Schmitt 2002, S 26 ff).

4. POSTMODERNE FRIEDENSANSÄTZE

Energetische und moralische Friedensbegriffe

Für Diskussionen im Bereich „Frieden“ bzw. von „Friedensdefinitionen“ ist eine großflächige Einteilung in energetische und moralische Friedensbegriffe vielfach üblich. Diese stehen aber nicht unbedingt in einem dualen Gegensatz zueinander. Beide dieser prinzipiellen Erscheinungsformen des Friedens haben aber ihre Stärken und Schwächen (Dietrich 2006, S 2).

Viele Frieden, kleiner Friede. „Transrational“ (energetische und moralische Frieden)

Innen: Energetisch und postmodern

 Intentional Frieden und Harmonie

 Kulturell Frieden und Wahrheit

Außen: Moralisch und modern

 Verhalten Frieden aus Sicherheit

 Sozial Frieden aus Gerechtigkeit

(Austrian Institute for International Affairs 2012).

Energetische und moralische Friedensansätze beziehen sich sowohl auf den Bereich Singular (Individuell) als auch auf den Bereich Plural (Kommunal) (Dietrich 2008).

Energetischer Friede:

Energetische Friedensansätze bzw. Friedensvorstellungen gibt es wahrscheinlich seit dem Zeitpunkt, wo es dem Menschen möglich war, Bewusstheit über sich selbst zu erlangen. Archaisch-magische Deutungen der Friedenserfahrung als gemeinsames Eingebunden sein in den unausweichlichen, ewigen Zyklus von Leben und Tod bzw. von Schöpfung und Vergänglichkeit. Der Mensch machte fundamentale Erfahrungen über seine eigene Existenz, wozu auch die Erfahrung des Geborgenseins und des Ernährt seins bzw. des Ernährt werden gehörte. Diese frühen menschlichen

Erfahrungen leitet das, was nach unserem heutigen Verständnis Frieden bedeutet aus den Prinzipien der Fruchtbarkeit ab (Habermas 1976, S 1 ff).

Eine Gleichsetzung des Friedens mit weiblichen Fruchtbarkeitsgöttinnen war besonders im ägäo - afro – asiatischen Großraum vorhanden. Dafür zeugen bei den Sumerern die Inana, bei den Ägyptern Hathor, in der griechischen Frühgeschichte die minoische Rhea, die mykenische Demeter, bei den Phöniziern Astarte usw. Im mediterranen Raum leiteten sich daraus auch männliche Ordnungsprinzipien ab. Damit war auch die Symbolisierung des Friedens eng verbunden, so wie auch aus der auf Fruchtbarkeit und Lust ausgerichteten Gemeinsamkeit von weiblich und männlich. Beispiele dafür sind im Bereich des Hinduismus Shiva und Shakti, im Tao das Verhältnis von *Yin und Yang, bei den Germanen präsentierten die Zwillingsgottheiten Frejr und Freja ursprünglich die Lust als Fruchtbarkeits- und Friedensprinzip (Bandini 1999, S 1 ff vgl. auch Cooper 1977).

*Yin und Yang sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, besonders des Daoismus. Yin und Yang stehen für polar einander entgegengesetzte Kräfte bzw. Prinzipien, die aber aufeinander bezogen sind. Dieses Prinzip hat auch ein weit verbreitetes Symbol, das „Taijitu“. Hier wird das weiße Yang (hell, hart, heiß, männlich, Aktivität) dem schwarzen Yin (dunkel, weich, kalt, weiblich, Ruhe) gegenübergestellt (http://de.wikipedia.org/wiki/yin_und_yang, 21.07.2013, Seite 1)..

Der energetische Friedensansatz bzw. Zugang zum Frieden geht aber grundsätzlich über die archaische Gleichsetzung von Frieden mit Fruchtbarkeit hinaus. Verständlicher wird diese Annahme durch das Modell der kosmischen Triade im Tao, eine energetische Balance von Gesellschaft, Natur und Übernatur wie dem Kosmos bzw. das Universum usw. (Cooper 1977, S 1 ff).

In der Gegenwart sind energetische und moralische Friedensansätze bzw. Friedensbegriffe auch paradigmatische Leitprinzipien der Friedensforschung. Diese beiden Friedensbegriffe stehen nicht unbedingt in einem dualen Gegensatz zueinander, sie sind vielfach sogar in einem Wechselverhältnis zu sehen. Diese beiden grundlegenden Erscheinungsformen des Friedens haben jedenfalls ihre Daseinsberechtigung, ihre Stärken und Nachteile. Wenn aber moralisch auf normativ reduziert wird und die Norm zur ultimativen Erklärung eines paktierten Friedens wird, geht der energetische Charakter der individuellen und gemeinschaftlichen Erlebensfähigkeit von Frieden leicht verloren (Dietrich 2006, S 2).

Energetische Erfahrungen von Frieden gibt es wahrscheinlich bereits seit der Mensch als Gattungswesen Bewusstsein über sich selbst erlangte. Im Bereich der Evolutionslehre wird hier auf archaisch - magische Deutungen verwiesen, wo die Erfahrung von Frieden als gemeinsames Eingebundensein in den ewigen Ablauf von Schöpfung und Vergänglichkeit, die fundamentale Erfahrung des Ernähr- und Geborgenseins auf und in der Welt, bereits vorhanden war. Die Prinzipien der Fruchtbarkeit waren hier wesentlich (Dietrich 2006,S 2).

Moralischer Friede:

Moralisch normative Friedensbegriffe gewannen besonders mit der Ausbildung komplexerer Gesellschaftsstrukturen an Bedeutung. Ein möglicher Beginn war die Einführung der Wahrheit im Bereich der griechischen Philosophie im Zusammenhang mit der Entstehung und der Entwicklung der Polis. Weiter war sicher die Umdeutung der römischen Pax von der vorgeschichtlichen Fruchtbarkeitsgöttin in eine Friedensgöttin des Imperium Romanum. Pax wurde zur Zeit von Kaiser Augustus gemeinsam mit der Siegesgöttin Victoria verehrt (Dietrich 2006, S 5).

5. DER TRANS-RATIONALE FRIEDENSANSATZ

Wie bereits dargestellt haben energetische und moralische Friedensbegriffe, als prinzipielle Erscheinungsformen des Friedens, ihre Daseinsberechtigung, sie haben aber jeweils Stärken und Schwächen. Sie benötigen aber einander um ganz zu sein. Der trans-rationale Friedensansatz beinhaltet die fundamentale Frage, wie Frieden über die formal konstruierten Grenzen der Kulturen hinweg rational unter Einschluss der energetischen Komponente erlebt und gelebt werden kann (Dietrich 2006, S 2). Dietrich geht hier im aktuellen Innsbrucker Ansatz von einem Muster aus, wo die bekannten Ansätze des Realismus, des Idealismus und des Marxismus anerkannt werden. Diese werden aber auch modifiziert um Frieden jenseits von post-moderner Philosophie trans-rational zu interpretieren um den seiner Ansicht nach gewalttätigen Charakter moderner Friedensbegriffe überwinden zu können (Dietrich 2006, S 11).

Neben Dietrich sind gegenwärtig im Bereich der Friedensforschung, besonders auch an der Schnittstelle zwischen trans-rationaler und trans-personaler Friedensforschung, Ervin Laszlo, Alfred North Whitehead und Ken Wilber von Bedeutung. Im Forschungsbereich des trans-personalen Friedensansatzes näherten sich einige dieser Wissenschaftler den uralten Lehren des Buddhismus und des Hinduismus an, wobei auch aufgeklärte Spiritualität und die energetische Natur des Menschen von Relevanz sind (Galtung 1996, S 1 ff).

6. DER DEMOKRATISCHE FRIEDENSANSATZ

Für die empirische Überprüfung dieses Friedensansatzes ist es auch notwendig die Begriffe Demokratie, Frieden und auch Krieg zu operationalisieren. Das Ergebnis ist hier allerdings sehr unterschiedlich. Zweifelsfrei ist aber, dass Demokratien auch Kriege gegen Nicht-Demokratien beginnen bzw. führen. Der Begriff des „Demokratischen Friedens“ bedeutet daher grundsätzlich keine allgemeine und einseitige Friedfertigkeit demokratischer Staaten. Das ist die „monadische“ Sicht des Demokratischen Friedens. Dagegen bedeutet die „dyadische“ Sicht, dass Demokratien nur untereinander (dyadisch) friedfertig sind, nicht aber im Verhältnis zu Nicht-Demokratien. Im Bereich der Wissenschaften werden hier unterschiedliche Erklärungsmodelle verwendet. Das sind das „Strukturell-Institutionelle“, das „Kulturell-Normative“ und das „Sozial-Konstruktivistische“ (Odinus 2008, S 1 ff; vgl. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratischer_Frieden, 21.07.2013, Seite 1 ff)..

Das Strukturell - Institutionelle Erklärungsmodell:

Erklärungsansätze im Strukturell-Institutionellen Bereich gehen von der Annahme aus, dass die meistens sehr zeitintensiven Entscheidungsverfahren von demokratischen Staaten bzw. von Staaten mit demokratischer Verfassung eine schnelle Eskalation verhindern oder diese zumindest verzögern. Deshalb wird länger um friedliche Lösungsmöglichkeiten eines Konfliktes gesucht, die dann letztendlich auch gewählt werden (Schwehm 2010, S 284 ff).

Zu diesem Ansatz kommt noch das Argument, dass internationale Organisationen bzw. Institutionen (mit eventueller Möglichkeit politischer Partizipation der Bürger) auch dazu beitragen, Konflikte zu deeskalieren. Durch die internationale Vernetzung

ist es eher möglich unüberlegte Handlungen bzw. Fehlentscheidungen zu verhindern. Das Finden einer friedlichen Lösung ist hier wahrscheinlicher (Hasenclever 2002, S 75 ff).

Das Kulturell - Normative Erklärungsmodell:

Das Kulturell-Normative Erklärungsmodell kann so wie auch das Strukturell-Institutionelle nicht den empirischen Doppelbefund erklären. Das bedeutet, dass Demokratien miteinander friedlich interagieren, gleichzeitig aber gegenüber Nicht-Demokratien ein Gewaltpotential besteht wie es Nicht-Demokratien vielfach selbst haben. Die Kernaussage dieses Modells ist aber, dass Demokratien ihre demokratischen Normen und ihre Instrumentarien der Konfliktlösung externalisieren und dabei Gegnern bzw. Verhandlungspartnern, den Anderen, jedenfalls respektvoll gegenüber treten (Schwehm 2010, S 284 ff).

Das Sozial - Konstruktivistische Erklärungsmodell:

Bei diesem Modell wird die Friedfertigkeit von Demokratien untereinander nicht in der demokratischen Qualität solcher Staaten, ihrer friedenswilligen Bürger/innen gesehen, sondern in deren wechselseitigen aber auch willkürlichen Wahrnehmung als gleichartige bzw. gleichwertige Subjekte des Völkerrechts. Andere Staaten werden dagegen als grundsätzlich ungleichartige Nicht-Demokratien gesehen, weshalb hier auch Feindbilder und Freundesbilder entstehen (Schwehm 2010, S 284 ff).

Neben diesen Erklärungsmodellen gibt es noch weitere, sowie auch Möglichkeiten der Kombination solcher Modelle.

IV. DIE ERZIEHUNG FÜR EINE KULTUR DES FRIEDENS

1. Grundlegendes

Der Schlüsselbegriff „Frieden“:

Im Bereich Friedenskultur ist der Schlüsselbegriff natürlich „Frieden“, für den es auch viele unterschiedliche Definitionen gibt, was auch bereits dargestellt wurde. Bei allen diesen Definitionen ist aber Gewaltlosigkeit, die Minimalebene des Friedens, wesentlich und ein notwendiger Bestandteil. Frieden bedeutet aber nicht Konfliktlosigkeit, weil man den Frieden auch in der gewaltlosen Konfliktlösung sehen kann (Hausemer Hubert in „Wissbei“ Nr. 77 vom 28. August 2003).

Der Begriff „Friedenskultur“:

Neben dem Begriff Frieden ist es auch notwendig den Begriff „Friedenskultur“ festzulegen. Kultur steht hier im klaren Gegensatz zu Natur. Kultur bedeutet auch, dass diese hergestellt werden muss. Auch Frieden muss deshalb geschaffen werden und immer wieder neu erkämpft werden. Friedenskultur bedeutet deshalb auch, dass Frieden kultiviert und gepflegt werden muss. Eine Friedenskultur ist deshalb auch untrennbar mit „Friedenspädagogik“ und „Friedenserziehung“ verbunden. Frieden muss gelernt werden, weil Friedfertigkeit kein angeborenes Talent bzw. keine natürliche Kompetenz ist (Hausemer Hubert in „Wissbei“ Nr. 77 vom 28. August 2003).

Es stellt sich hier natürlich die Frage, wie und wo solche Lernprozesse stattfinden können und sollen? Wer kann und soll diese initiieren und begleiten? Welche Ressourcen sind diesbezüglich vorhanden? Friedenserziehung sollte in allen Sozialisationsinstanzen stattfinden, besonders in der Familie und der Schule, aber auch im Bereich der Medien und der Politik. Im Schulbereich ist die Politische Bildung für die Friedenserziehung von hoher Wichtigkeit (Hausemer Hubert in „Wissbei“ Nr. 77 vom 28. August 2003).

Überlegungen des Präsidenten der Luxemburger Kommission „Justitia et Pax“:

Hubert Hausemer, ehemaliger Präsident der Luxemburger Kommission „Justitia et Pax“ äußerte zur Thematik Krieg, Frieden, Friedenskultur usw. einige interessante Überlegungen. Er sah in Gewalt eine generelle Antwort auf eine – reale oder eingebildete – Aggression und stellte sich die Frage, wovon sich Menschen im Allgemeinen angegriffen oder bedroht fühlen? Hausemer sah in der Angst, vor dem was fremd und anders ist, die Hauptursache. Friedenspädagogik und Friedenskultur bestünden demnach im Wesentlichen das Umgehen mit anderen Menschen zu lernen, Angst abzubauen oder sie zu ertragen.

In einer multikulturellen Gesellschaft sind wir vielfach mit Fremden und Anderen konfrontiert. Nach Hausemer müsse man den Fremden kennen lernen, d.h. seine Kultur und seine Persönlichkeit. Friedenskultur ist die Aufgabe jedes einzelnen Menschen und auch gleichzeitig die Aufgabe der Gemeinschaft, besonders auch der Völkergemeinschaft (Hausemer Hubert in „Wissbei“ Nr. 77 vom 28. August 2003). Friedenskultur bzw. Friedenspädagogik ist eine erzieherische Praxis (Friedenserziehung) aber auch theoretische Arbeit und Reflexion dieser Praxis geworden. Das ist die Friedenspädagogik im engeren Sinn die nun im 21. Jahrhundert bereits in vielen Ländern der Erde wesentlicher Bestandteil im Bildungssystem ist (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 2 von 4).

Wie erzieht man Menschen zum Frieden?

Untersucht man Literatur, Forschungen usw. zu den Themen Kriegsbereitschaft, Friedensbereitschaft usw. kann festgestellt werden, dass die Darstellung wie Menschen für den Krieg, zur Kriegsbereitschaft, Geewaltanwendung usw. erzogen werden einfacher ist oder sich vorerst darstellt als die Friedenserziehung. Für den Bereich der Friedenserziehung bzw. für Friedensprozesse sind wissenschaftliche Untersuchungen zu Einstellungen, Verhaltensweisen usw. von Menschen notwendig. Zudem auch Literaturstudien zur Thematik. Als Basisliteratur empfiehlt sich hier vor allem jene von Galtung Johan mit dem Titel: Kulturelle Gewalt, in: Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg (Hrsg.): Der Bürger im Staat. Aggression und Gewalt. 1993/Heft 2, S. 106-112 (Galtung Johan, Der Bürger im Staat. Aggression und Gewalt. 1993/Heft 2, S. 106-112 Zudem beispielsweise auch die Publikationen

von Gersta Petra/Gleich Michael mit dem Titel „Die Friedensmacher“ (Gerster Petra/Gleich Michael ((Hrsg.), Die Friedensmacher. Hanser Verlag München 2005) und Koch Claus, Kinder aus dem Niemandsland – Jugendgewalt und Empathieverlust, in: Brumlik, Micha (Hrsg.) 2008. Ab nach Sibirien? Wie gefährlich ist unsere Jugend? (Koch Claus, Kinder aus dem Niemandsland – Jugendgewalt und Empathieverlust, in: Brumlik Micha: Ab nach Sibirien? Wie gefährlich ist unsere Jugend?. Beltz Verlag, Weinheim/Basel 2008, S. 105-132).

2. Die Arbeitsfelder im Bereich der Friedenserziehung

Friedenserziehung besteht aus einem Komplex verschiedener Arbeitsfelder. Zu diesen zählen beispielsweise Antimilitarismus, Globales lernen, Umwelterziehung, Gendergerechtigkeit usw. Ein besonders wichtiges Feld ist aber der gewaltfreie Umgang mit Konflikten, das ist die sogenannte „Konflikttransformation“. Darunter versteht man, dass durch die Förderung der Kommunikationskompetenz das Vertrauen in die eigenen Emotionen und das Erlernen von konkreten Lösungsansätzen gefördert bzw. ermöglicht wird. Konflikte sollen gezielt aufgegriffen und konstruktiv bearbeitet werden um das Potential zu nutzen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 2 und 3 von 4).

Im Bereich der Konflikttransformation gibt es bereits einige gute Publikationen, besonders das Werk von Marshall B. Rosenberg mit seinem Konzept der gewaltfreien Kommunikation zählt dazu. Dieses Konzept soll es Menschen ermöglichen, so miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss auch zu mehr Freude und Vertrauen am Leben führt. Diese Kommunikation kann im Alltag aber auch im Bereich der friedlichen Konfliktlösung im politischen, persönlichen, beruflichen Bereich usw. hilfreich sein. Das Hauptziel ist die Entwicklung einer wertschätzenden Beziehung, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglicht (http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation, 16.07.2013, Seite 1 von 5 vgl. auch Rosenberg 2005, S 1 ff).

Im Bereich der Konflikttransformation bzw. des Konfliktmanagements ist gegenwärtig auch die Schweiz vorbildhaft. Hier bieten verschiedene Organisationen Ausbildungen im Konfliktmanagement an. Beispielsweise sind das Peacemaker Projekte des NCBL wo in Schulklassen Friedensstifter gewählt und ausgebildet werden, Go for

Peace für Jugendgruppenleiter usw. (<http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013, Seite 3 von 4).

3. Das Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Österreich): Ein wesentlicher Beitrag zur Friedenserziehung und Konfliktlösung

Das Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR) ist eine Forschungseinrichtung auf privater Basis und gemeinnützigen Zwecken. Das Tätigkeitsfeld liegt im Bereich der Friedensforschung und der Förderung friedlicher Konfliktlösungen (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR).

Dieses Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung in Österreich, das „Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR“ wurde im Jahre 1982 vom damaligen burgenländischen Landesrat Gerald Moser in Stadtschlaining gegründet. Auf Burg Schlaining befindet sich auch der Sitz des Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR).

Seit der Gründung wurden bereits wichtige Leistungen zu friedenspolitischen Themen erbracht. Beispielsweise veranstaltet das ASPR seit 1983 jährlich eine internationale Sommerakademie, die sich mit aktuellen Themen in Form von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops auseinandersetzt. Das Hauptthema ist immer ein Friedenspolitisches. 1987 gründete das ASPR mit Unterstützung von europäischen UNESCO – Organisationen das „Europäische Universitätszentrum für Friedensstudien (EPU). Seit 1992 fördert und implementiert das ASPR auch Programme zur Schulung bzw. Ausbildung von zivilen Einsatzkräften für Friedenseinsätze in Konfliktregionen. Beispielsweise in Zusammenarbeit bzw. für die Vereinten Nationen (UNO), der OSZE und der Europäischen Union (EU). Eine besondere Leistung war auch die vom ASPR gestaltete Landesausstellung im Jahre 2000 mit dem Thema „Krieg oder Frieden. Vom Kult der Gewalt zur Kultur des Friedens“ (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR).

Einen wesentlichen Forschungsschwerpunkt bildet beispielsweise die seit dem Jahre 1984 stattfindende Konferenz „State of Peacebuilding“. Diese internationale Tagung setzt sich mit jeweils einem aktuellen Thema der Friedens- und Konfliktforschung auseinander. Das „Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR“ betreibt zudem auch Forschungsprojekte, welche sich vor allem mit den

Thematiken Friedensprozesse, Konflikttransformation und Peacebuilding auseinandersetzen (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR).

Bedeutend sind vor allem auch Publikationen des ASPR, das sind beispielsweise neben internationalen akademischen Veröffentlichungen auch zwei eigene Publikationsreihen, die ASPR Reports, die sich auf Basis von Veranstaltungen ausführlich mit einem konkreten Thema auseinandersetzen. Zudem sind auch die ASPR Briefings von Relevanz. Diese Briefings sind Kurzpublikationen die sich vor allem an politische Entscheidungsträger richten (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR).

1995 erhielt das ASPR gemeinsam mit dem EPU den UNESCO-Preis für Friedenserziehung richten (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR).

4. Friedenserziehung im Schulbereich

Definition:

„Friedenserziehung ist die auf eine friedliche Lösung von Konflikten ausgerichtete Erziehung“. Grundsätzlich lassen sich Fähigkeiten und Kompetenzen im Kontext der Friedenserziehung erlernen, das sind Fähigkeiten und Kompetenzen für eine konstruktive Auseinandersetzung mit internationalen, gesellschaftlichen, und auch zwischenmenschlichen Konflikten. Friedenserziehung ist sehr wichtig, weil diese auch das Erkennen von Gefahren, von eskalierenden Konflikten usw. grundsätzlich verbessert. Es wird zudem auch die Sensibilität für Gewalt erhöht, es werden auch Handlungsmöglichkeiten für die Überwindung von Gewalt und das Erkennen von Strukturen der Gewalt aufgezeigt. Friedenserziehung eröffnet sehr viele Themen, vor allem auch im Kontext des Bildungssystems. „Friedenserziehung findet nicht im gesellschaftlichen Niemandsland statt, sondern hat es immer mit offen ausgetragenen oder versteckten Konflikten zu tun. Sie bemüht sich darum, Konfliktgegenstände offen zu legen, sichtbar zu machen und Möglichkeiten zur Auseinandersetzung zu bieten (Gugel/Jäger 1997, S 1 ff).

Historisches:

Erste Ansätze bzw. Überlegungen zu einer Erziehung zum Frieden und zur internationalen Verständigung konzentrierten sich besonders darauf, Menschen „friedlicher und friedensfähiger“ zu machen. Einflüsse der programmatischen Aussage der Präambel der UNESCO-Charta (UNESCO-Charta) und der sogenannten „Partnerschaftserziehung“ die in den 1950er Jahren entwickelt wurde waren damals vorhanden (Giesecke 1965, S 1 ff).

In den 1960er Jahren verlagerte sich der Fokus in Konzepten zur Friedenserziehung mehr auf den Handlungsaspekt. D.h. Schüler/innen sollten nicht nur friedlicher sein, sondern diese Grundhaltung auch in das soziale Handeln umsetzen. Das ist auch ein Lernprozess, der vor allem das „Konfliktlösungsverhalten“ betrifft. Das ist ein Verhalten ohne Anwendung von Gewalt und inkludiert das Durchsetzen von Interessen in einer Weise, dass Kompromisse möglich sind bzw. auch als gute Lösung erkannt werden. Gegen Ende der 1960er Jahre ging dann bereits ein starker Impuls für die Friedenserziehung von der Friedensforschung aus (Giesecke 1965, S 1 ff).

Die Friedensforschung betreffend trafen sich im Jahre 1972 zum ersten Male Friedensforscher/innen sowie auch Pädagog/innen um ein Konzept zur Friedenserziehung zu errichten. Dieses Konzept sollte den Anforderungen und Ergebnissen der Friedensforschung entsprechen bzw. mit diesen konform sein (Wulf 1973, S 1 ff).

Die Ansätze der „kritischen Friedenserziehung“ waren grundsätzlich konform mit den Forschungsfragestellungen und der Diktion des norwegischen Friedensforschers Johan Galtung. Galtung hatte eine Vorstellung von „Frieden“ als Abwesenheit von Krieg und erweiterte diese durch eine differenzierte Analyse von „Unzufriedenheitsstrukturen“, das inkludierte auch eine Untersuchung von personaler und struktureller Gewalt. Galtung gilt als Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung (Lawler 1995, S 1 ff).

Friedenserziehung, eine komplexe Größe auf vielen Ebenen:

Die Friedenserziehung im Kontext des Bildungssystems bzw. der Schule ist so wie grundsätzlich jede Erziehung eine komplexe Größe, die auf vielen Ebenen gleichzeitig abläuft. Friedenserziehung sollte, vor allem als eine geistige Grundhaltung das gesamte Schulleben umfassen. Institute für Friedenspädagogik, diverse Universitäts-

institute, Pädagogische Hochschulen usw. stehen hier Pädagog/innen; Schüler/innen bzw. Studierenden usw. unterstützend zur Seite. In Österreich, so wie auch in anderen Ländern, ist auch das zuständige Bundesministerium bildend und unterstützend tätig. Dafür gibt es viele Beispiele, wie etwa Nationalfeiertag 2001; Intensivierung von Friedenserziehung, Toleranz und Völkerverständigung in der Schule (Rundschreiben bmbwk, Geschäftszahl: 36.2000/77-SL.V/2001).

Friedenserziehung, d.h. eine auf friedliche Lösungen von Konflikten abzielende Erziehung, ist ein sehr aktuelles Thema und für weitere positive Entwicklungen auf unserem Lebensraum Erde absolut notwendig. Fähigkeiten und wesentliche bzw. notwendige Kompetenzen für eine Fokussierung und Auseinandersetzung, vor allem mit internationalen Konflikten, aber auch gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Konflikten, müssen erlernt und gefördert werden. Der Politikunterricht ist hier besonders dazu geeignet. Die Sensibilität für die Gefährlichkeit von (eskalierenden) Konflikten muss hier besonders geschult werden. Handlungsmöglichkeiten für die Friedenserziehung, die Verhinderung von Gewalt, vor allem von Krieg, sowie negative bzw. gewaltfördernde Strukturen müssen fokussiert und deren negatives Potential klar aufgezeigt werden. Schreckliche Ereignisse, wie beispielsweise der Erste Weltkrieg, haben sich nun bereits lange gejährt und wurden auch in vielen Medien thematisiert. Von Pädagog/innen wurden und werden solche Themen im Unterricht behandelt, das ist auch sehr wesentlich. „Geschichte wiederholt sich nie“ aber Menschen, vor allem mit politischen Entscheidungsbefugnissen, machen immer wieder die gleichen Fehler. Sie erkennen vielfach das Risikopotential bzw. die Gefährlichkeit von Konflikten zu spät oder gar nicht. Das Thema Krieg und Frieden, vor allem Friedenserziehung, im Kontext des Bildungssystems bzw. der Schule ist eine absolute Notwendigkeit für positive Entwicklungen im Leben der Menschen (Zeilner 2009, Unterrichtsvorbereitung Geschichte und politische Bildung).

Hier sind beispielsweise die Fragen „Ist Frieden herstellbar?“, „Sind Kriege vermeidbar?“, „Ist der Frieden gesichert, wenn es keinen Krieg gibt, oder ist unter Frieden mehr zu verstehen als die Abwesenheit von Krieg?“ Krieg und Frieden exakt zu definieren ist sehr schwierig, das wurde bereits aufgezeigt (<http://www.un.org/en/peacekeeping>).

Für die Behandlung solcher Fragen ist der Politikunterricht bzw. Politische Bildung sehr wesentlich, das müsste auch zu einem eigenen Unterrichtsfach Politische Bildung im österreichischen Schulsystem führen. Friedenserziehung ist im 21. Jahrhundert bereits Bestandteil im Bildungsprogramm vieler Staaten. Das sollte aber noch verbessert und Koordinationsmöglichkeiten gefunden bzw. ausgebaut werden (Zeilner 2009, Unterrichtsvorbereitung Geschichte und politische Bildung).

V. ZUSAMMENFASSUNG, BEMERKUNGEN

Die Themen bzw. die Gegensätze „Krieg“ und „Frieden“ waren und sind im Leben der Menschen, hier vor allem der Völker, von erheblicher Relevanz. Das wurde im historischen Teil der Arbeit auch aufgezeigt und kann durch wissenschaftliche Literatur gut belegt werden. Definitionen und Kernaussagen zu den Bereichen Frieden und Krieg sind für die Forschung wesentlich, sie sind aber nicht als absolut zu sehen. Beispielsweise beinhaltet das im historischen Teil angeführte Werk von Immanuel Kant „Zum ewigen Frieden“ als eine der Kernaussagen „dass Frieden kein natürlicher Zustand für den Menschen sei, sondern erzeugt bzw. gestiftet werden müsse“. In Form eines Friedensvertrages wendete Kant seine Moralphilosophie auch auf die Frage der Politik nach dem Frieden zwischen den Staaten an. Die neuzeitliche Bedeutung des „Begriffes Frieden“ geht auch besonders auf Kants vorgestellte Theorien zurück. Diese waren dann auch fundamental für weitere Entwicklungen. Der wissenschaftliche Umgang mit „Frieden“, das gilt eingeschränkt auch für „Krieg“ war und ist aber schwierig. Die Friedensforschung ist hier ein eigener Forschungszweig mit einem klaren Programm und unterscheidet sich von der Konfliktforschung besonders durch die Definitionsproblematik des Konfliktes. Ein wesentlicher Bereich der Friedensforschung sind die unterschiedlichen Friedensansätze. Hier sind vor allem die in der gegenständlichen Arbeit behandelten postmoderne Friedensansätze, Trans-rationale Friedensansätze und Demokratische Friedensansätze wesentlich. Im Bereich postmoderner Friedensansätze ist für Diskussionen über „Frieden“ und „Friedensdefinitionen“ eine großflächige Einteilung in energetische und moralische Friedensbegriffe üblich, die aber nicht notwendigerweise in einem dualen Gegensatz zueinander stehen. Sie benötigen aber einander um ganz zu sein. Im Transrationalen Friedensansatz ist auch die fundamentale Frage beinhaltet, wie Frieden über die formal konstruierten Grenzen der Kulturen hinweg rational unter Einschluss der energetischen Komponenten erlebt und gelebt werden kann.

Im Bereich Demokratischer Frieden bzw. demokratische Friedensansätze ist wesentlich, dass die Theorie in ein normatives Postulat und ein analytisches Forschungsprogramm unterteilt werden kann. Die Vorstellung eines Demokratischen Friedens entwickelt im normativen Bereich ein Postulat nach einem weltweiten Mehr an demokratischen Staaten durch Demokratisierung, weil dadurch die internationalen Beziehungen friedvoller werden. Das analytische Forschungsprogramm beschäftigt sich

mit der Ausarbeitung, der Präzisierung und der Falsifikation bzw. der Verifikation der Hypothesen und zeigt gleichzeitig auch die Widersprüchlichkeiten der demokratischen Friedenstheorie auf. Die Kernaussage ist hier, dass Staaten aus dem Bereich reiner demokratischer Staatengruppen scheinbar tatsächlich miteinander bzw. untereinander friedlich agieren, gegenüber nicht demokratischen Staaten bzw. Nicht-Demokratien aber auch eine aggressive Außenpolitik betreiben bzw. betreiben können. Diese Politik geht bis Richtung Krieg. Daher ist hier das Ergebnis unbefriedigend, weil es neben dem „Demokratischen Frieden“ eben auch die „Demokratischen Kriege“ gibt. Weil dieses theoretische Modell des Demokratischen Friedens Ergebnisse der Politik auf internationaler Ebene mit dem innersystemischen Zustand der beteiligten Staaten dem Liberalismus zuordnet, kann die Friedfertigkeit nach außen auch von Staatenkonstellationen abhängig sein. Im Bereich des Demokratischen Friedens ist jedenfalls die „Demokratisierungsqualität“ der einzelnen Staaten bzw. der politischen Systeme entscheidend.

Trotz eines gemeinsamen Grundverständnisses vieler Staaten in Richtung Reduzierung der Gewalt und Kriegsverhinderung gab es im Bereich der Europäischen Friedensforschung große Differenzen, die besonders durch die unterschiedlichen politischen Ideologien und in der Komplexität der Begriffe Frieden, Krieg, Gewalt, Konflikt usw. begründet waren. Mit der weltpolitischen Veränderung durch die Auflösung der Ostblockstaaten sind auch neue Perspektiven entstanden. Diese sind weniger auf die Überwindung des Krieges gerichtet, sondern mehr auf die Analyse und Bewältigung der Friedensprobleme, wie etwa Not, ökologische Katastrophen usw.

Abschließend sei hier noch angeführt, dass Frieden auch „entwickelt“ werden kann, das hat bereits Immanuel Kant dargestellt. In der Gegenwart ist „Peacebuilding“ auch ein interessanter Forschungsbereich innerhalb der Politikwissenschaft, der auch sehr wichtig ist. Friedenserziehung ist im 21. Jahrhundert bereits Bestandteil im Bildungsprogramm vieler Staaten. Das soll aber noch verbessert werden. Die Themen Krieg und Frieden, vor allem das Thema Friedenserziehung, im Kontext des Bildungssystems zu behandeln ist eine absolute Notwendigkeit. Besonders der Politikunterricht eröffnet hier viele Möglichkeiten.

Franz Zeilner
(Juli 2013)

VI. VERWENDETE LITERATUR

- Adorno Theodor W., Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959 bis 1969, Hgg. Von Gerd Kadelbach, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1970.
- Agenda für Peace 1992.
- Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution, ASPR.
- Bandini Pietro, Voodoo – von hexen, Zombies und schwarzer magie, München 1999.
- Burns Robin/Aspeslagh Robert (eds), Three Decades of Peace Education Around the World, An Antology . New York, London, Garland 1996.
- Bydlinski Peter, Grundzüge des Privatrechts für Ausbildung und Wirtschaftspraxis, Manz Verlag, Wien 1991.
- Cooper J.C., Der Weg des Tao, Reinbeck 1977.
- Czempiel Ernst Otto, Kants Theorem und die zeitgenössische Theorie der internationalen Beziehungen in: Matthias Lutz-Bachmann, Frieden durch Recht, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996.
- Dietrich Wolfgang, Energetische und moralische Friedensbegriffe als paradigmatische Leitprinzipien der Friedensforschung, Innsbrucker Diskussionspapiere zu Weltordnung, Religion und Gewalt, Nummer 12 (2006).
- Galtung Johan, Der Bürger im Staat. Aggression und Gewalt. 1993/Heft 2, S. 106-112
- Galtung Johan, Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization, London/Thousand Oaks/New Delhi 1996.
- Gerster Petra/Gleich Michael ((Hrsg.), Die Friedensmacher. Hanser Verlag München 2005.
- Giesecke Hermann, Didaktik der politischen Bildung, München 1965.
- Gugel Günther/Jäger Ulli, Gewalt muss nicht sein. Eine Einführung in friedenspädagogisches Denken und Handeln, 3. Auflage, Verein für FriedenspädagogikTübingen e.V. 1997.
- Habermas Jürgen, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt 1976.
- Hasenclever Andreas, The Democratic Peace Meets International Institutions – Überlegungen zur internationalen Organisation des demokratischen Friedens, in:

- Zeitschrift Für internationale Beziehungen 9 2002.
- Justiz-Recht-Staat, Herausgeber: Forum Politische Bildung, Redaktion: Gertraut Diendorfer, Studien Verlag, Innsbruck; Wien 1999.
 - Kienapfel Diethelm, Strafrecht Allgemeiner Teil, Eine systematische Darstellung des österreichischen Strafrechts, Manz Verlag, Wien 1985.
 - Koch Claus, Kinder aus dem Niemandsland – Jugendgewalt und Empathieverlust, in: Brumlik Micha: Ab nach Sibirien? Wie gefährlich ist unsere Jugend?. Beltz Verlag, Weinheim/Basel 2008, S. 105-132).
 - Lawler Peter: A question of values. Johan Galtung peace research. Rienner, Boulder, Col.1995.
 - Lexikon der Weltgeschichte, Kapp - Verlag OHG, Bensheim 1977.
 - Odinus Daniel, Der monastische Demokratische Frieden – eine Illusion? Selected Student Paper No. 25, Rheinländisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH), Institut für Politische Wissenschaft, Dezember 2008.
 - Rosenberg Marshall B./Seils Gabriele, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation, Ein Gespräch mit Gabriele Seils, 5. Auflage, Herder Verlag, Freiburg/Basel/Wien 2005. - Schmitt Carl, Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 7.Auflage, 5. Nachdruck der Ausgabe von 1963, Duncker & Humblot, Berlin 2002.
 - Rundschreiben bmbwk, Geschäftszahl: 36.2000/77-SL.V/2001.
 - Schwehm Johannes, Friede, demokratischer, in: Dieter Nohlen, Rainer Olaf Schultze (Hg.), Lexikon der Politikwissenschaft, Band I A-M, Beck Verlag, München 2010.
 - Sternberger Dolf, Begriff des Politischen, Im Insel Verlag, Frankfurt am Main 1961.
 - Pfaffenholz/Reychler
 - Wegl Anna/Rebhandl Rudolf/Ohl Freidrich/Franzmaier Heinz/Eigner Michael/Burda Fred/Brunner Karl, Zeitzeichen, Geschichte und Sozialkunde, Band II HTL, Trauner Verlag, Linz 1995.
 - Wintersteiner Werner, Educational Sciences and Peace Education, Mainstreaming Peace Education Into (Western) Academia? In: Gavriel Salomon, Ed Cairns (eds.). Handbook on Peace Education, New York Psychology Press 2010..
 - Wintersteiner Werner, Von der „internationalen Verständigung“ zur „Erziehung für eine Kultur des Friedens“, in: P. Schlotter, S. Wisotzki (Hrsg.): Friedens- und Konfliktforschung, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co- KG, Baden-Baden 2011.

- Wulf Christoph, Friedenserziehung in der Diskussion, München 1973.
- Wulf Christoph, Kritische Friedenserziehung, Frankfurt am Main 1973.
- Zeilner Franz (2009), Unterrichtsvorbereitung Geschichte und politische Bildung für den BMHS Bereich...

Zeitungen, Fachzeitschriften

- Erziehung zum Frieden 1967.
- Friedensforum 2/2010.
- Wissbei Nr. 77 vom 28. August 2003.
- Der Standard, Freitag, 10. Mai 2013

Chartas, Deklarationen, Glossaries

- Charta der Vereinten Nationen 1945.
- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 1948
- UNESCO-Charta
- UN-Glossary.

Internetquellen

- <http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspolitik>, 12.04.2013.
- <http://unsere.de/friedensdefinition.htm>, 03.05.2013.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg>, 11.05.2013.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenserziehung>, 01.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus_von_Rotterdam, 14.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/bundespolizei_Österreich, 16.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation, 16.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/zum_ewigen_Frieden, 21.07.2013.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/völkerbund>, 21.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius, 21.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/yin_und_yang, 21.07.2013.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratischer_Frieden, 21.07.2013.

Franz Zeilner (Juli 2013).